

**TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTINING
YANGIYER FILIALI AXBOROT-RESURS MARKAZIDA
TALABALARGA KO'RSATILAYOTGAN ZAMONAVIY
XIZMATLAR VA TIZIMDAGI YANGILIKLAR**

**MODERN SERVICES AND INNOVATIONS IN THE
SYSTEM PROVIDED TO STUDENTS AT THE
INFORMATION AND RESOURCE CENTER OF THE
YANGIYER BRANCH OF THE TASHKENT INSTITUTE
OF CHEMICAL TECHNOLOGY**

**СОВРЕМЕННЫЕ УСЛУГИ И СИСТЕМНЫЕ
НОВШЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ В
ИНФОРМАЦИОННО-РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
ЯНГИЙЕРСКОГО ФИЛИАЛА ТАШКЕНТСКОГО
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА**

AUTHOR

Kuzibekova Umida Ortikboevna

*Toshkent kimyo-texnologiya institutining
Yangiyer filiali Axborot resurs markazi
axborot kutubxona resurslarini butlash,
kataloglashtirish va tizimlashtirish bulimi
mudiri.*

Kuzibekova Umida Ortikboevna

*Head of the information resource center of
the Yangiyer branch of the Tashkent
chemical and Technology Institute of
Information Library Resources
Management, cataloging and
systematization.*

Кузибекова Умида Ортикбоевна

*Заведующий отделом комплектования,
каталогизации и систематизации
информационных библиотечных
ресурсов информационно-ресурсного
центра Янгийерского филиала
Ташкентского химико-технологического
института.*

**©2024. Kuzibekova Umida
Ortikboevna.**

ANNOTATSIIYA

Maqolada axborot-resurs markazlarining jamiyatimizdagi muhim roli, unda talabalar, tadqiqotchilar va o'qituvchilarning katta axborot resurslarini o'rganishi mumkinligi bo'lgan o'quv faoliyati markazlari har qanday ta'lim muassasasining muhim tarkibiy qismligi o'rganilgan.

ANNOTATION

The article explores the important role of information and resource centers in our society, in which the Centers of educational activities, where students, researchers and teachers can study large information resources, are an important component of any educational institution.

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется важная роль информационно-ресурсных центров в нашем обществе, в которых центры учебной деятельности являются важной составляющей любого образовательного учреждения, благодаря чему студенты, исследователи и преподаватели могут изучать большие информационные ресурсы.

KALIT SO'ZLAR

Axborot-resurs markazi, ilmiy va ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish, o'quv qo'llanma, darslik, o'quv-uslubiy majmua, maqola.

KEYWORDS

Information-resource center, scientific and spiritual-educational development, study guide, textbook, educational-methodological complex, article.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Информационно-ресурсный центр, научно-духовно-просветительское развитие, учебное пособие, учебник, учебно-методический комплекс, статья.

KIRISH

Bugungi kunda Yangi O'zbekistonning barcha sohalarida ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Shu qatorda ijtimoiy sohaning asosi hisoblangan ta'lim tizimida ham bir qator yuksalishlar kuzatilmoqda. Ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy qismini, albatta, oliy ta'lim tizimidagi islohotlar tashkil etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi mazkur sohadagi yangi islohotlar uchun debocha vazifasini bajarib beradi. Bundan tashqari konsepsiya mazmuni mamlakatimiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini aks ettiradi. Unda oliy o'quv yurtlarida qamrov darajasini kengaytirish hamda ta'lim sifatini oshirish, raqamli texnologiyalar va ta'lim platformalarini joriy etish, yoshlarni ilmiy faoliyatga jalb qilish, innovatsion tuzilmalarni shakllantirish hamda boshqa ko'plab aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Bularning barchasi ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarish uchun xizmat qiladi. Ta'lim jarayonini yangi sifat bosqichiga ko'tarishda boshqa sohalar bilan bir qatorda axborot-resurs markazlarining ham o'zni beqiyosdir.

Axborot-resurs markazi jamiyatimizda muhim rol o'ynaydi, u talabalar, tadqiqotchilar va o'qituvchilarning katta axborot resurslarini o'rganishi mumkin bo'lgan o'quv faoliyati markazi, har qanday ta'lim muassasasining muhim tarkibiy qismidir.

ASOSIY QISM

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 9 iyuldagi 573-sonli qaroriga asosan tashkil etilgan Toshkent kimyo-texnologiya instituti Yangier filiali Axborot-resurs markazida ham Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni amalda tadbiq etishga doir bir qator loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Axborot-resurs markazi filialning maxsus tuzilmasi bo'lib, ta'lim sohasida yuksak maqsadlarga erishishda institutning tarkibi hisoblanadi va faoliyatning barcha yo'nalishlarini qamrab oladi: ta'lim, ilmiy va ma'naviy-ma'rifiy rivojlanishni ta'minlashda faol ishtirok etadi.

Filial Axborot-resurs markazida zamonaviy talablarni inobatga olgan holda, yosh avlodning intellektual ehtiyojarini qondirishga, madaniy, ma'naviy va axloqiy qadriyatlarini saqlashga qaratilgan foydalanuvchilarni yanada keng va tizimli axborot bilan ta'minlash uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, axborot-resurs markazining fondi yetakchi Respublika nashriyotchilari va xorijiy davlatlarning nashriyotlari tomonidan nashr etilgan so'nggi adabiyotlar bilan to'ldirilmoqda. Filial axborot-resurs markazida 8 ta malakali mutaxassis kadr faoliyat yuritadi. Ular ARM fondini boyitish, filial professor-o'qituvchilariga va talabalariga axborot-bibliografiya xizmatini ko'rsatish, elektron katalogdan adabiyotlar qidirish yo'llari haqida ma'lumot berish kabi lavozim yoriqnomalariga amal qilgan holda xizmat olib boradilar. Axborot-resurs markazi elektron kutubxonasi kitobxonlar uchun zarur bo'lgan adabiyotlar, jurnallar kitob hamda elektron shaklda va axborot bilan ta'minlash uchun doimiy ravishda yangilanib turiladigan va ishonchli ilmiy ma'lumotlar, shuningdek kerakli ma'lumotlarni tez va qulay ravishda topishga imkon beradigan dasturiy ma'lumotlar bilan to'liq boyitilgan.

Axborot olishning manbayi, shakl va metodlarini tanlash imkoniyatini ta'minlash asosida talabalar, ilmiy xodimlar, professor-o'qituvchilar bilim va ma'naviy-axloqiy, madaniy ehtiyojarini har tomonlama boyitish maqsadida keng axborot resurslari, ochiq foydalanish mumkin bo'lgan manba'lardan doimiy ravishda foydalanib kelishmoqda. Elektron resurslar bo'limida foydalanuvchilar uchun 8 mingdan ortiq adabiyotlarning elektron shakllari yaratilgan bo'lib, foydalanuvchilar ARMda mavjud adabiyotlarni qidirib topishda elektron hamda an'anaviy katalogdan foydalanishlari mumkin. Shuningdek filial professor-o'qituvchilarining o'quv qo'llanmalari, dasrlıklar, o'quv uslubiy majmualari, maqolalar va boshqa materiallarning elektron shakli mavjud.

Foydalanuvchilarning ARMdani foydalanish imkoniyatlarini yanada kengaytirish va tezkor sifatli, axborot-kutubxona resurslaridan foydalanishni ta'minlaydigan elektron xizmat ko'rsatish maqsadida AKBT elektron dasturi yo'lga qo'yilgan bo'lib, kitob berish va qabul qilish elektron tarzda amalga oshiriladi. Filial Axborot-resurs markazini zamonaviy axborotlashgan kutubxona tizimi bilan ta'minlash maqsadida 2022-yil sentabr oyidan boshlab "Axborot-kutubxonani boshqarish tizimi" (AKBT) milliy dasturi ishga tushirilgan. Dasturga ARM fondidagi mavjud jami adabiyotlar kiritilgan hamda kitoblarga shtrix kodlar qo'yilgan. Filialdagi barcha abonementlar uchun elektron formulalar yaratilgan bo'lib, dastur orqali shtrixlangan kitoblar foydalanuvchilarga skayner yordamida elektron shaklda beriladi. Hozirgi kunda filial Axborot-resurs markazi ushbu dasturdan samarali foydalanib kelmoqda.

ARMda filialning ma'naviyat va ma'rifat bo'limi, kafedralar hamda Yoshlar ittifoqi talabalari bilan hamkorlikda doimiy madaniy ma'rifiy tadbirlar, jumladan, soha mutaxassislariga oid mashhur shaxslar bilan ijodiy uchrashuvlar, muhim va unutilmas sanalarga bag'ishlangan tadbirlar va kitob ko'rgazmalari tashkil etib boriladi. Tadbirlarda faol ishtirok etgan kitobxon talabalarni rag'batlantirish maqsadida Milliy kutubxona, Muzeylar va ko'ngilochar bog'larga sayohatlarga olib borish tashkillashtirilgan.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish joizki, filial Axborot-resurs markazida olib borilayotgan bunday islohotlar muhtaram Prezidentimiz qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlashga, pedagogik ta'lim bo'g'inlari o'rtasida aloqadorlik, bog'liqlik va hamkorlik aloqalarini yaxshilashga, talabalarni oliy ta'lim muassasalariga bo'lgan qamrovini oshirishga o'zining hissasini qo'shadi deb o'ylaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 2000-2005-yil. Toshkent.

2. M. Xolmo'minov. "Madaniyat va san'at muassasalarini tashkil etish va boshqarish". O'quv uslubiy majmua. Toshkent. -2021, -328-bet.
3. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 128-133.
4. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 168-172. – 2023.
5. Kamolov D. R. RELATIONSHIP OF AESTHETICS WITH OTHER DISCIPLINES //Экономика и социум. – 2023. – №. 12 (115)-1. – C. 1640-1643.
6. <http://azculture.uz/uz/xabarlar.php?year=2021&news=135>
7. www.lex.uz